

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРАВОВЫЕ РИСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АВТОРСКИХ ДОГОВОРОВ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Каримова Фарангиз Жасуровна

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета
по направлению «Международное коммерческое право»

Email: farangizkarimova2002@gmail.com

Аннотация

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие при заключении авторских договоров в виртуальной (цифровой) среде. Особое внимание уделяется неопределённости формы электронного соглашения, сложности идентификации сторон, рискам автоматического лицензирования на цифровых платформах, а также нарушениям прав авторов в условиях трансграничного распространения произведений. Анализируются пробелы в национальном законодательстве и выявляются ключевые правовые риски, связанные с виртуальной формой заключения договоров об отчуждении или использовании авторских прав. На основе сопоставления отечественного регулирования и международных стандартов предлагаются возможные направления совершенствования правовой базы в Республике Узбекистан. Работа имеет практическое значение для юристов, разработчиков платформ и правоприменителей, сталкивающихся с оборотом интеллектуальной собственности в онлайн-пространстве.

Ключевые слова

Авторский договор, цифровая среда, электронная форма сделки, интеллектуальная собственность, правовые риски, онлайн-платформы, автоматическое лицензирование

Abstract

This article explores current legal issues arising from the conclusion of copyright agreements in the virtual (digital) environment. Particular attention is paid to the uncertainty surrounding the form of electronic contracts, challenges of party identification, risks associated with automatic licensing on digital platforms,

and violations of authors' rights in the context of cross-border distribution of works. The article examines gaps in national legislation and identifies key legal risks linked to virtual agreements on the transfer or use of copyright. Based on a comparative analysis of domestic regulations and international standards, the author proposes possible directions for improving the legal framework in the Republic of Uzbekistan. The study is of practical relevance for legal professionals, platform developers, and practitioners involved in the circulation of intellectual property in the online environment.

Keywords

Copyright agreement, digital environment, electronic contract form, intellectual property, legal risks, online platforms, automatic licensing

Введение

Современный этап развития общества характеризуется глубокой цифровизацией всех сфер деятельности, включая сферу интеллектуальной собственности. Одним из центральных инструментов правового регулирования в этой области остаётся авторский договор — соглашение, посредством которого автор или иной правообладатель передаёт права на использование произведения. В то же время виртуализация сделок и переход к онлайн-форматам заключения договоров порождают целый комплекс новых правовых вызовов.

В условиях стремительного развития цифровых платформ, облачных хранилищ, онлайн-сервисов и сетевых форм дистрибуции произведений всё чаще заключение авторских договоров осуществляется дистанционно, без физического контакта между сторонами и зачастую без традиционного бумажного оформления. Это приводит к ряду проблем: от неопределённости юридической силы электронных соглашений до нарушения прав авторов вследствие автоматического принятия условий платформ и невозможности контроля за использованием их произведений.

Особую актуальность тема приобретает в правовой системе Республики Узбекистан, где правовое регулирование авторских договоров в цифровой среде ещё только формируется. Несмотря на наличие общих положений в Гражданском кодексе и Законе «Об авторском праве и смежных правах», практика показывает необходимость в более детальной регламентации именно

виртуальной формы договоров, а также защиты сторон в условиях трансграничных и цифровых правонарушений.

Целью настоящей статьи является анализ проблемных аспектов заключения авторских договоров в виртуальной среде, выявление ключевых правовых рисков и предложение направлений правового совершенствования с учётом международных стандартов и особенностей национального законодательства.

I. Правовое регулирование авторского договора в Узбекистане в условиях цифровой трансформации

1.1. Актуальность и пределы действия Закона об авторском праве в цифровой среде

Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 20 июля 2006 г. № ЗРУ-42¹ был принят в эпоху, когда основные формы использования произведений ограничивались физическим носителем. Тем не менее, стремительное развитие цифровых платформ, облачных технологий и креативных экосистем потребовало переосмысления норм этого закона с позиции их применимости к виртуальной среде.

Среди положений, потенциально охватывающих цифровой контекст, особое значение имеет термин «доведение до всеобщего сведения» (ст. 3 ЗРУ-42), который включает в себя передачу произведений таким образом, что пользователи могут получить к ним доступ «из любого места и в любое время по их собственному выбору». Это определение позволяет распространить действие закона на интернет-пространство, включая распространение произведений через стриминговые сервисы, платформы для цифрового арта, облачные библиотеки и иные формы удалённого доступа.

В соответствии со статьёй 38 Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах», имущественные права автора могут передаваться другому лицу исключительно на основании авторского договора. Это требование является императивным и не допускает отклонений, за исключением прямо предусмотренных случаев.

Закон различает два основных типа авторских договоров:

¹ <https://lex.uz/docs/1023494>

- договор о передаче исключительных прав, который предоставляет право использования произведения исключительно лицу, указанному в договоре;

- договор о передаче неисключительных прав, допускающий параллельное использование произведения другими субъектами, включая самого автора и треть

Анализ положений Закона показывает, что он сохраняет классическую модель заключения договоров: автор — пользователь (лицензиат или заказчик) — физическая подпись — отчуждение прав или передача лицензии. В условиях, когда заключение соглашений о передаче прав всё чаще происходит в форме одностороннего присоединения к пользовательскому соглашению при загрузке произведения (например, на платформах YouTube, TikTok, ArtStation), возникает правовой пробел, связанный с отсутствием прямого указания на допустимость электронной формы авторского договора.

Кроме того, законодательством не урегулированы важнейшие аспекты, такие как автоматическое лицензирование, особенности действительности клик-соглашений, а также порядок доказывания волеизъявления сторон в условиях трансграничной электронной коммуникации.

Таким образом, можно заключить, что действующая редакция Закона № ЗРУ-42 в части регулирования цифровых сделок с объектами авторского права требует актуализации и конкретизации с учётом новых правовых рисков, возникающих в онлайн-среде.

1.2. Потенциал и ограничения Гражданского кодекса в контексте авторских договоров онлайн

Гражданский кодекс Республики Узбекистан закрепляет принцип свободы договора (ст. 1)², включая право сторон самостоятельно определять форму, содержание и способ заключения сделки, если иное не установлено законом. Это положение даёт теоретическую основу для признания допустимости электронных форм авторских договоров, в том числе заключаемых через интерфейс цифровой платформы.

Существенную роль играет и проблема идентификации сторон. В соответствии со ст. 19 ГК РУз, гражданин вправе использовать псевдоним, однако для признания сделки действительной необходимо надлежащее

² <https://lex.uz/docs/111181>

подтверждение личности, в особенности если речь идёт о передаче имущественных прав. В случае, если одна из сторон использует анонимный аккаунт или IP-адрес, возможность защиты нарушенных прав существенно затрудняется.

Наряду с этим, следует отметить, что нормы ст. 8 и 9 ГК допускают возникновение гражданских прав и обязанностей из действий, не предусмотренных законом напрямую, но вытекающих из его принципов. Это открывает возможность признания юридической силы за электронными соглашениями, при наличии подтверждённого волеизъявления и соблюдения требований добросовестности и разумности.

Однако отсутствие специальных норм о договорной практике в цифровой среде делает применение Гражданского кодекса фрагментарным. Это создаёт высокую степень правовой неопределённости для авторов, пользователей и цифровых платформ.

Анализ действующих норм законодательства Республики Узбекистан позволяет сделать вывод о наличии нормативной базы, формально охватывающей отношения по заключению авторских договоров. Вместе с тем, в условиях цифровизации наблюдаются явные пробелы в регулировании, прежде всего в части формы сделок, идентификации сторон и правовой квалификации автоматических условий цифровых платформ. Для обеспечения эффективной правовой защиты участников подобных правоотношений требуется совершенствование законодательной базы с учётом международной практики и реалий виртуальной экономики.

II. Цифровые сценарии заключения авторских договоров: правовой анализ и потенциальные риски

2.1. Платформенные пользовательские соглашения как замена авторским договорам

Одним из характерных явлений цифровой среды является подмена авторского договора пользовательским соглашением платформы (Terms of Use). Эти соглашения формируются в виде договора присоединения и принимаются автором в момент загрузки произведения, однако не всегда отвечают требованиям законодательства Республики Узбекистан, изложенным в статьях 38–39 Закона «Об авторском праве и смежных правах» (ЗРУ-42).

Например, размещая ролик на платформе YouTube, пользователь автоматически предоставляет неисключительную лицензию, позволяющую использовать контент для хранения, трансляции, рекламных интеграций и модификаций. Однако в подобных соглашениях часто отсутствуют такие существенные условия, как конкретные способы использования, размеры и порядок выплаты вознаграждения, территория действия и допустимость сублицензирования, что делает их юридически уязвимыми.

Юридическая практика показывает, что при отсутствии таких условий соглашение не может быть признано полноценным авторским договором, несмотря на массовость его применения.

2.2. Риски автоматического лицензирования и отчуждения прав без контроля

Одним из наиболее спорных аспектов цифровых соглашений является механизм автоматической передачи прав. Это особенно ярко проявляется на таких ресурсах, как Behance, TikTok, Instagram или GitHub, где, по условиям пользовательских соглашений, автор безвозмездно предоставляет право на воспроизведение, распространение и демонстрацию контента в коммерческих целях. Такой подход противоречит требованиям статьи 39 ЗРУ-42, согласно которой все права, не указанные в договоре, считаются не переданными, а передача третьим лицам допускается лишь при наличии специального условия. Платформы же, напротив, исходят из презумпции максимально широкого объёма передаваемых прав, что ставит автора в неравное и часто неосознанное положение.

Отдельную проблему представляет сублицензирование, когда платформа без согласия автора может передавать право на использование произведения рекламодателям, алгоритмам генерации контента или внешним сервисам (например, интеграциям AI). Это создаёт ситуацию, в которой автор не только не получает вознаграждение, но и теряет возможность отслеживать, где и как используется его произведение.

2.3. Трансграничные и юрисдикционные препятствия

Большинство цифровых платформ зарегистрированы в США, Ирландии, Сингапуре или других юрисдикциях с собственным регулированием авторского права. В результате узбекский автор, принявший пользовательское соглашение, оказывается связан нормами иностранного законодательства,

включая положения о выборе применимого права, арбитраже и ограничении ответственности платформы.

Цифровая среда предъявляет совершенно новые требования к правовой конструкции авторских договоров. Пользовательские соглашения, автоматическое лицензирование, отсутствие реального контроля и трансграничные барьеры создают комплекс правовых рисков, с которыми действующее законодательство Республики Узбекистан не в полной мере справляется. Для авторов, публикующих свои произведения на цифровых платформах, это означает потерю контроля, отсутствие вознаграждения и ограниченные возможности защиты своих прав.

Таким образом, даже если произведение используется с нарушением прав, автор из Узбекистана сталкивается с барьером недоступности судебной защиты, высокой стоимостью ведения дела в зарубежной юрисдикции и отсутствием эффективных механизмов реагирования на нарушение. Аналогичная проблема встаёт при попытке идентифицировать нарушителя: использование псевдонимов, анонимных аккаунтов, непроверенных адресов электронной почты делает невозможным привлечение виновного к ответственности в национальном суде.

III. Пути совершенствования правового регулирования авторских договоров в виртуальной среде

3.1. Законодательная адаптация: цифровая форма и типовые условия

Для устранения вышеуказанных проблем необходим пересмотр Закона РУз «Об авторском праве и смежных правах». В частности, предлагается:

➤ Включить новую главу, регулирующую заключение авторских договоров в электронной форме;

➤ Закрепить, что электронный договор может считаться действительным при наличии подтверждённого волеизъявления (включая лог-файлы, верификацию через почту, IP, или ЭЦП);

➤ Установить обязательные условия, при отсутствии которых пользовательское соглашение не может считаться авторским договором: способ использования, срок, территория, порядок вознаграждения и указание на сублицензирование.

Международная практика: В ЕС действует Директива (EU) 2019/790 о правах авторов в цифровом едином рынке (DSM Directive), которая обязывает

платформы раскрывать авторам условия использования и лицензирования произведений³.

3.2. Цифровые платформы как субъекты ответственности

Целесообразно ввести юридическую квалификацию платформ как посредников авторского контента со специальным правовым статусом. В их обязанности должно входить:

- хранение данных о волеизъявлении сторон;
- техническая верификация авторов;
- предоставление доступа к архиву соглашений по запросу суда или правоохранительных органов.

Дополнительно можно внедрить добровольный государственный онлайн-реестр авторских договоров, функционирующий при Агентстве интеллектуальной собственности Узбекистана, позволяющий авторам регистрировать условия передачи прав.

3.3. Необходимость международной правовой координации и института цифрового омбудсмена

В условиях трансграничного характера использования произведений в цифровой среде вопросы охраны авторских прав не могут решаться исключительно средствами национального права. Требуется выстраивание устойчивой системы международного взаимодействия, в первую очередь с государствами, где зарегистрированы основные цифровые платформы (США, государства ЕС, Сингапур и др.).

В этой связи необходимым является заключение двусторонних или многосторонних соглашений о признании судебных решений и взаимной правовой помощи в делах, связанных с нарушением авторских прав в Интернете. Такие соглашения позволят обеспечить реальную трансграничную защиту прав узбекских авторов, чьи произведения распространяются через международные цифровые платформы.

Кроме того, должен быть разработан электронный механизм подачи жалоб к цифровым платформам, включая локализованные формы уведомлений о нарушении авторских прав, доступные на государственном портале или при Агентстве интеллектуальной собственности. Это особенно

³ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>

важно для авторов, не владеющих английским языком и не способных самостоятельно взаимодействовать с зарубежными техподдержками.

Также необходимым является создание института омбудсмена по цифровым правам в сфере интеллектуальной собственности, наделённого функцией досудебного разрешения споров между авторами и цифровыми посредниками, мониторинга жалоб и выработки рекомендаций по соблюдению лицензионной прозрачности.

3.4. Просветительская работа, правоприменение и стандартизация практики

Наряду с законодательной реформой и международным сотрудничеством, требуется активное развитие правоприменительной и образовательной инфраструктуры, обеспечивающей единообразное толкование норм и доступность правовой информации для всех участников цифрового оборота.

Во-первых, необходимо обеспечить разработку и публикацию типовых форм цифровых авторских договоров, включая шаблоны лицензионных соглашений, договоров на создание и использование контента, адаптированных под фриланс-деятельность. Такие шаблоны должны быть утверждены уполномоченным органом и размещены в открытом доступе на официальных порталах.

Во-вторых, требуется формирование устойчивой судебной практики в области авторских прав в виртуальной среде. Следует обеспечить подготовку методических рекомендаций для судей, в том числе в сотрудничестве с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), которая на регулярной основе проводит WIPO IP Judges Forum⁴ и предоставляет аналитические материалы для национальных правоприменителей.

В-третьих, должна быть реализована широкомасштабная информационно-просветительская программа для авторов, включая онлайн-гайды, интерактивные платформы и локализованные лицензии, аналогичные системе Creative Commons⁵, с разъяснением юридической природы исключительных и неисключительных прав, особенностей заключения договоров с платформами и способов защиты прав в случае нарушения.

⁴ <https://www.wipo.int/meetings/en/2024/judgesforum2024.html>

⁵ <https://creativecommons.org/>

Заклучение

Цифровизация авторских отношений выявила существенные пробелы в законодательстве Республики Узбекистан. Действующие нормы не охватывают электронную форму договоров, не регулируют действия цифровых платформ и не обеспечивают трансграничную защиту авторов. Указанные проблемы требуют системного пересмотра положений Закона об авторском праве, с учётом международных стандартов, в частности — рекомендаций ВОИС. Без этих изменений обеспечение прав авторов в виртуальной среде остаётся номинальным и неэффективным.

Список использованной литературы:

1. <https://lex.uz/docs/1023494>
2. <https://lex.uz/docs/111181>
3. <https://lex.uz/docs/180550#193810>
4. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>
5. <https://www.wipo.int/meetings/en/2024/judgesforum2024.html>
6. <https://creativecommons.org/>